

La colonialidad identitaria del sujeto andalusí en la historiografía española

The coloniality of identity of the Andalusian subject in Spanish historiography

DOI: 10.5281 / zenodo.5528387

Kamal El Hachimi

Universidad Hassan II-Casablanca

kamalelhachimi@hotmail.com

Fecha de recepción: 13 de junio de 2021 / Fecha de aprobación: 20 de julio de 2021

RESUMEN: El objetivo de este artículo consiste en poner de relieve la manipulación que padece la identidad andalusí en la historiografía española de corte nacionalista. Para ello, elaboramos una nueva categoría de análisis dentro del pensamiento decolonial: *la colonialidad identitaria*. De hecho, la colonialidad identitaria del sujeto andalusí en la historiografía española se manifiesta bajo tres formas: la distorsión, la desterritorialización y la estigmatización. La distorsión de la identidad andalusí consiste en alterar los términos identitarios del sujeto andalusí por los arabistas españoles y por los negacionistas de la conquista musulmana de la Península Ibérica. La desterritorialización radica, por su parte, en una cierta tendencia historiográfica que procura cortar los lazos que unen el sujeto andalusí con su base territorial peninsular. Por último, la estigmatización viene ilustrada en la historiografía española por tendencias maurofóbicas que acaban denigrando el sujeto andalusí.

Palabras clave: Al-Andalus, historiografía española, colonialidad identitaria.

ABSTRACT: The aim of this article consists in illustrating the manipulation of the Andalusian identity in Spanish nationalist historiography. To this end, we elaborate a new category of analysis within decolonial thinking: the coloniality of identity. In fact, the coloniality of identity directed at the Andalusian subject in Spanish historiography takes the form of distortion, deterritorialization and stigmatization. The distortion of the Andalusian identity consists in altering the identity terms of the Andalusian subject by the Spanish Arabists and by the deniers of the Muslim conquest of the Iberian Peninsula. Deterritorialization lies, for its part, in a certain historiographic tendency that seeks to cut the ties that unite the Andalusian subject with his peninsular territorial base. Finally, stigmatization finds expression in maurophobic tendencies that end up denigrating the Andalusian subject in Spanish historiography.

Keywords: Al-Andalus, historiography, the coloniality of identity.

Introducción

La historiografía española procura interpretar el papel identitario que desempeña la presencia andalusí en la Península Ibérica a lo largo de ocho siglos. De hecho, el arraigo andalusí en la base territorial del nacionalismo español sigue generando interferencias considerables en el proceso de codificación de la identidad nacional española.

En este contexto, la tergiversación historiográfica del sujeto andalusí se pone de relieve. Cabe citar, a este respecto, los trabajos de Alejandro García Sanjuán que procuró rastrear la evolución de las varias posturas historiográficas sobre el pasado andalusí (Véase Sanjuán, 2012; Sanjuán, 2013; Sanjuán, 2014; Sanjuán, 2018). Sanjuán centró la mirada en formas de tergiversación de la historia de Al-Andalus; haciendo especial hincapié en el análisis del discurso historiográfico nacionalcatólico y en la postura historiográfica negacionista. No obstante, la manipulación historiográfica de la identidad andalusí no se ha puesto de manifiesto a nivel conceptual y analítico.

El objetivo del presente artículo consiste en ilustrar algunas facetas de la colonialidad identitaria que padece el sujeto andalusí en la historiografía española. Para lograr esta meta, presentaremos, en un primer momento, un marco conceptual susceptible de revelar la manipulación historiográfica de la identidad andalusí. Procuramos, en este marco, acuñar una nueva categoría de análisis dentro del pensamiento decolonial; a saber, la colonialidad identitaria que se enfoca desde tres facetas: la distorsión, la desterritorialización y la estigmatización. La ilustración de cada una de estas facetas de la colonialidad identitaria se lleva a cabo, valiéndose de la manipulación identitaria que padece el sujeto andalusí en la historiografía española.

La Colonialidad Identitaria

En este apartado, proponemos una nueva categoría de análisis dentro del pensamiento decolonial; la colonialidad identitaria. De hecho, la cuestión identitaria constituye la base misma del pensamiento decolonial. Es menester, aquí, señalar que la colonialidad representa una forma de dominación heredada de la época colonial:

No obstante que el colonialismo político fue eliminado, la relación entre la cultura europea, llamada también "occidental", y las otras, **sigue** siendo una relación de dominación colonial. No se trata solamente de una subordinación de las otras culturas respecto de la europea, en una relación exterior. Se trata de una colonización de las otras culturas, aunque sin duda en diferente intensidad y profundidad según los casos.

Consiste, en primer término, en una colonización del imaginario de los dominados. Es decir, actúa en la interioridad de ese imaginario. En una medida, es parte de él (Quijano 1992, 12).

La colonialidad remite a una forma de dominación política y económica que tiene implicaciones culturales e identitarias:

La *colonialidad* constituye la imbricación de los procesos económicos y políticos del capitalismo con los procesos de subjetivación y clasificación de los grupos sociales (lugar fundamental de la creación de lo blanco, lo negro y lo indígena) (Quijano 2015,343).

La manipulación identitaria se encuentra íntimamente ligada con la modernidad en cuanto sistema identificación y de creación de subjetividades:

La modernidad es una máquina generadora de alteridades que, en nombre de la razón y el humanismo, excluye de su imaginario la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de las formas de vida concretas (Castro-Gómez 200, 143).

En efecto, la categorización y la imposición de identidades constituyen unas de las practicas coloniales más destacables:

Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal. (Quijano 2015, 343).

Por lo tanto, necesitamos un concepto que pueda resaltar la dimensión identitaria de la colonialidad. En este contexto, proponemos la integración de una nueva categoría de análisis dentro del pensamiento decolonial: *la colonialidad identitaria*. Esta categoría tendrá el mérito de enfocar la colonialidad basándose en los mecanismos de manipulación de los rasgos identitarios de un sujeto colonizado.

En efecto, la colonialidad identitaria remite al sistema de dominación global que se basa en un patrón de clasificación identitaria, creador de subjetividades subordinadas. Esta forma de colonialidad se manifiesta a través del encubrimiento y la negación de las identidades dominadas, distorsionándolas, estigmatizándolas y desterritorializándolas desde el poder.

Pero ¿cómo opera la colonialidad a nivel identitario? Nuestra tesis es que la colonialidad identitaria consiste principalmente en alterar desde fuera los términos de la ecuación identitaria, distorsionando, así, la identidad

de un sujeto colonizado. De hecho, el patrón de clasificación identitaria que lleva la marca del eurocentrismo colonial tiene el potencial de alterar dicha ecuación. Esta clasificación identitaria se impone desde el poder colonial y se legitima a nivel epistemológico con el fin de crear nuevas subjetividades racializadas o colonizadas.

En el presente trabajo, procuramos explorar tres facetas de la colonialidad identitaria, tal y como acabamos de definirla: la distorsión identitaria, la desterritorialización y la estigmatización identitaria.

a. La distorsión identitaria

La distorsión identitaria remite, en el presente trabajo, a una práctica característica, en principio, de toda colonialidad identitaria. De ahí que podría abarcar una variedad de prácticas que atentan contra las señas identitarias de un sujeto colonizado o marginado. La distorsión constituye una forma de encubrimiento o invisibilización del otro cultural, ya que al deformar o alterar la ecuación identitaria que le corresponde, éste se encuentra encubierto como consecuencia. En efecto, esta práctica colonial consiste en pretender que (a) no es (a), sino (b). La distorsión identitaria se basa, por lo tanto, en una identidad negada o *no-identidad* que se verá sustituida por una identidad inventada e impuesta o *identidad postiza*. La identidad de sustitución desempeña, por así decirlo, el papel de una máscara que procura encubrir la autenticidad identitaria del sujeto colonizado.

La alteración de la correspondencia entre el sujeto colonizado y su mismidad identitaria representa una forma de alienación extrema. Esta alienación tiende a desposeer el sujeto colonizado de su pasado en cuanto matriz identitaria, distanciándolo, así, de todo lo que pudiera haber logrado a nivel personal o heredado en el plano civilizacional. De hecho, si un sujeto se encuentra, de repente, distorsionado en términos identitarios, las acciones pasadas que se le atribuyen, su presente y su futuro se encuentran alienados y confiscados por el agente colonial de distorsión.

b. La desterritorialización

La desterritorialización remite, en el presente artículo, a la disociación entre cultura y territorio. Esta disociación tendría serias implicaciones a nivel identitario:

Esta disociación radical entre cultura y espacio habría dado origen a culturas nómadas o de diáspora que ya no permiten distinguir entre "aquí" y "allá", entre "nosotros" y "ustedes" (Giménez 1996, 9-10).

En el caso andalusí, los reinos cristianos llevaron a cabo un proceso de desterritorialización *stricto sensu*. En efecto, si la idea de habitar constituye uno de los lazos vitales entre una cultura dada y su base territorial correspondiente, el desarraigo tanto de los andalusíes como de los moriscos de sus tierras natales representa, pues, un caso de desterritorialización flagrante. Aquel proceso de desterritorialización desembocaría, en última instancia, en la expulsión pura y dura de los andalusíes tanto musulmanes como judíos de la Península Ibérica. A nivel historiográfico, no obstante, dicho proceso de desterritorialización parece tener como objetivo cortar los lazos culturales o emocionales que podrían vincular lo andalusí con el territorio peninsular.

Mientras que el nacionalismo español procura promover el apego de los ciudadanos al territorio nacional a través de la investigación histórica y sus aplicaciones didácticas en los manuales de historia (véase Argüelles Santoveña 2014), algunos historiógrafos, tal y como Pedro Chalmeta y Felipe Maíllo Salgado, animados aparentemente por intereses ideológicos de índole nacionalista, procuran mientras tanto poner en tela de juicio el apego de los andalusíes a su tierra natal y cuestionar su sentimiento de pertenencia a las tierras peninsulares. Las tijeras virtuales que tales historiógrafos parecen manejar tienden a cortar todo lo que podría vincular lo árabomusulmán (concebido de forma reduccionista como representante del sujeto andalusí, esencializado, racializado y estigmatizado) a la base cristiana del nacionalismo español en su vertiente católica.

c. La estigmatización

El término "estigma" (del latín *stigmatis* y este del griego *stigma*, *stigmatos*) se refiere a la marca física impuesta con hierro candente a las personas consideradas extrañas o inferiores. Hoy en día, la estigmatización perdura bajo otras formas, basándose en unos criterios, tal y como edad, raza, minusvalía física, clase, pertenencia étnica y credo religioso. Estos estigmas dan frecuentemente lugar a una exclusión social de las personas o grupos afectados.

De acuerdo con Ricardo García Bernal, la palabra "estigma" se ha concebido tradicionalmente como una característica que "desprestigia considerablemente" a un individuo ante los demás (Fonseca 2005, 65).

La estigmatización se encuentra asociada a la categorización como sistema de identificación y de clasificación social:

La categorización tiene como fin delimitar y determinar qué es lo que se puede esperar de una persona inscrita en tal o cual categoría, en pocas palabras, es un saber de orden práctico que le permite a los sujetos colegir, a partir de unas pocas señales, qué tipo de relación puede establecer con el otro u otros. Si cercana o distante, agradable o desagradable, o si puede ver al otro como posibilidad o como amenaza (Fonseca 2005, 66).

Como consecuencia de la estigmatización, los sujetos adquieren, según esta postura, una identidad social “real” y otra “virtual” “que corresponde a una representación prototípica del sujeto categorizado:

El estigma es una señal o atributo que marca al portador como diferente a los demás, es un atributo desacreditador ante el prototipo de una cierta categoría. Pero más que entender el estigma como una serie de atributos desacreditadores hay que pensarlo desde la relación entre atributo y prototipo, enfatizando que el atributo en sí no implica lo ignominioso, sino su relación con el prototipo y la categoría con la que se le compare. En suma el estigma es una discrepancia entre la identidad virtual y la identidad social de los sujetos (ibíd.).

Erving Goffman, hace hincapié en tres tipos de estigma; primero, “la abominación del cuerpo” que remite a las deformidades corporales que acaban consideradas como estigmas. Segundo, los estigmas de índole tribal se enfocan en la pertenencia del sujeto a un grupo racial, confesional o nacional. Por último, los estigmas centrados en “los defectos del carácter” destacan las “fallas morales que devalúan a los sujetos como el alcoholismo, la drogadicción, etc.” (Goffman 2009).

En el presente trabajo, nos centramos en los “estigmas tribales” puesto que la manipulación historiográfica del sujeto andalusí se alimenta de ideologías de corte nacionalista y tienden a estigmatizar el sujeto andalusí basándose en criterios étnicos y religiosos. El concepto de estigmatización, constituye, por lo tanto, una faceta insoslayable de la colonialidad identitaria. Pues, esta práctica representa una forma de identificación por imposición, que se basa en clasificar los individuos y los grupos colonizados o inferiorizados en categorías preestablecidas.

A diferencia de la distorsión identitaria, la estigmatización no niega la identidad de base de los colonizados, sino asocia connotaciones negativas con ésta. Además, aunque es una forma de distorsión identitaria, la estigmatización no se limita a negar y sustituir los rasgos identitarios de un sujeto por otros. De hecho, un

estigma encubre la identidad “real” de los sujetos colonizados con una capa identitaria despectiva. Los colonizados acaban, así, desprestigiados, denigrados, descreditados, deshumanizados, demonizados o devaluados. La estigmatización identitaria toma los valores culturales y las señas identitarias del colonizador como punto de referencia. Por consiguiente, el grado de discrepancia entre los valores del colonizador y los del colonizado determinaría, así pues, la intensidad del proceso de estigmatización.

Valiéndonos de este marco conceptual, procuramos, a continuación, aunque sea de forma breve, ilustrar la colonialidad identitaria que padece el sujeto andalusí en la historiografía española de corte nacionalista.

La distorsión de la identidad andalusí en la historiografía española

Con el fin de ilustrar la distorsión de la identidad andalusí en la historiografía española, bastaría con citar el ejemplo de dos posturas historiográficas bien distintas. La primera nace en el marco de la Escuela del arabismo español (Conde 1874), caracterizando Al-Ándalus como la Hispania Musulmana, mientras que la segunda, la negacionista, distorsiona la identidad andalusí al negar la conquista musulmana de la Península Ibérica en el año 711 (Olagüe 2004; Ferrín 2006).

Pues, al integrar el pasado andalusí en la historia nacional de España, los arabistas españoles distorsionan la identidad andalusí, valiéndose del poder apelativo que consiste en renombrar para dominar. Pues, se nota la apelación “Hispania musulmana” se articuló a expensas de la negación de “Al-Ándalus,” nombre que se vio sustituido por otro que procura superar las interferencias culturales que la presencia andalusí ejerce en el proceso de codificación de la identidad nacional española.

Cabe señalar, aquí, que la distorsión de la identidad andalusí allana el camino a la apropiación, en nombre del nacionalismo español, de todo el legado andalusí:

Es el interés político por el Mediterráneo y Norte de África de los Borbones, así como el redescubrimiento de nuestro Oriente doméstico lo que fomentará una afición oriental a partir de los reinados de Fernando VI y Carlos III (García 1990, 5).

La ideología nacionalista que da lugar a esta distorsión identitaria se torna conspicua al utilizar la palabra “España” de forma anacrónica en vez de “Hispania”:

No cabe duda que Conde rompió el hielo de los estudios históricos sobre la España medieval musulmana a partir de ciertas fuentes árabes, aunque interpretadas tal vez, según se le reprochó, con demasiada libertad (ibíd.).

El segundo ejemplo de distorsión de la identidad andalusí se plasma en los escritos de Ignacio Olagüe (Olagüe 1969; Olagüe 2004) y de Emilio González Ferrín (Ferrín 2006). En resumidas cuentas, los negacionistas niegan la conquista musulmana de la Península Ibérica en el año 711 y esgrimen un argumento revisionista que distorsiona la identidad andalusí al pretender que el islam no es sino la evolución de las ideas religiosas desde el arrianismo, lo que daría lugar, según sostienen, a la transición desde cristianos unitarios a mahometanos, pasando por premusulmanes (Olagüe 2004, 201, 207, 211 y 301; Ferrín 2006, 110-111 y 156). La actitud historiográfica negacionista se destaca, entonces, por su peculiar hispanocentrismo y cristianocentrismo. Al negar la identidad musulmana de los conquistadores, niega, al mismo tiempo, el origen del islam y cuestiona tanto la misión profética de Mohammed (QPASSE) como el proceso de codificación del corán. El islam, según esta perspectiva historiográfica, no es sino una extensión herética del cristianismo y los musulmanes no son sino españoles de origen. Otra vez, la misma dinámica de distorsión se puede apreciar en el caso del negacionismo. La negación de la identidad auténtica y, luego, la sustitución de la identidad inicial por otra postiza. Pasamos, a continuación, a la segunda manifestación de la colonialidad identitaria: la desterritorialización.

La desterritorialización del sujeto andalusí en la historiografía española

Procuramos en este apartado revelar algunas facetas del proceso de desterritorialización de la identidad andalusí en la historiografía española, citando dos ejemplos. El primero tiene que ver con la interpretación historiográfica de la toponimia ibérica de origen árabe (Salgado 2011) y el segundo pone en tela de juicio el arraigo de la cultura andalusí en el territorio peninsular (Chalmeta 1994).

En efecto, en el primer caso, cabe resaltar la disociación de la toponimia ibérica de origen árabe de toda presencia efectiva de los andalusíes en los territorios en cuestión:

El árabe como lengua de cultura por fuerza tenía que penetrar en forma de préstamos léxicos en los reinos cristianos, y no únicamente a través de los mozárabes, también merced a gentes de frontera o algún grupo que podía tenerlo como lengua vernácula; razones comerciales y diplomáticas, asimismo, coadyuvaban a ello. Por motivos prácticos, en suma (piénsese en el inglés actual o, mejor aún, en las gentes de Bujara y Samarkanda cuya lengua vernácula es el persa dari, pero eso no impide que conozcan el turco uzbeko, lengua mayoritaria en el país). consecuentemente fueron los propios hablantes cristianos los que expandieron cantidad de arabismos por la toponimia. Eso sin contar el bilingüismo existente de algunos

grupos que efectivamente existió, y no solo en al-Ándalus, sino también en la parte cristiana (Salgado 2011, 60-61).

Por consiguiente, Felipe Maíllo Salgado procura, aquí, desislamizar la parte norteña del territorio peninsular de toda presencia andalusí efectiva. La toponimia ibérica de origen árabe, según sostiene, se debe principalmente a procesos afines a la globalización de hoy; la cultura andalusí ejerce su influencia lingüística a distancia sin controlar forzosamente el territorio.

La desterritorialización de la identidad andalusí se nota en la tendencia historiográfica que pone en tela de juicio el apego de la cultura andalusí al territorio peninsular:

Al-Ándalus es un término que designa, primero y esencialmente, una comunidad/*umma* político-religioso-cultural. Naturalmente, durante su existencia histórica, ha ejercido su dominio sobre un territorio, pero sin que ello crease una relación intrínseca, fija y estable, entre entidad política y espacio ocupado que le “correspondiera”, que le “pertenezca”.

Esta disociación entre el sujeto andalusí y el territorio peninsular equivaldría al desarraigo puro y duro de la cultura andalusí de su base territorial; de ahí que la identidad andalusí se convierte en una identidad flotante. Pedro Chalmeta procura justificar esta disociación remitiéndonos a argumentos religiosos y etnoculturales de tono estigmatizante:

Al-Ándalus no constituye un concepto indisoluble e irrendentistamente político-territorial, sino meramente cultural, lo cual implica que las variaciones geográficas sufridas—muy concretamente la paulatina reducción de su área no supondrá, ni va a engendrar el nacimiento de una idea de “recuperación de lo perdido”, de “reconquista”. Estamos ante un concepto de “patria” percibida como una entidad político-ideológico-cultural, donde lo territorial queda relegado a un segundo plano. Porque lo esencial es el hombre, la *ahl al-Ándalus* y no la geografía. No cabe olvidar que los árabes se autodefinían por su relación agnática, su pertenencia a un grupo clánico o tribal; siendo las nisbas geográficas mucho más tardías. Nunca existió una abstracción: al-Ándalus, con “fronteras eternas”; por lo que estamos ante un término cuyo significado geográfico está en constante evolución—de acuerdo con el período considerado. Su valor territorial, superficie y límites son variables. Todos coincidimos en que, geográficamente, al-Ándalus es término: a) que corresponde a una extensión superficial variable; b) que deja de designar a los antiguos territorios musulmanes tan pronto como éstos han pasado a poder cristiano; con la única salvedad de hacer seguir su mención del piadoso deseo que Dios los devuelva al islam.

Nótese como Chalmeta pone en sordina la importancia de la expresión Ahl AL-ANDALUS, que supone una relación íntima entre los andalusíes y sus tierras natales. Dicha expresión fue articulada por Ibn Hazm en su *Rasâ'il* y constituye una muestra del apego de los andalusíes con sus tierras natales. Vehicula, asimismo, la afirmación del sujeto andalusí como dueño del territorio. Es esa relación de propiedad y de apego que la desterritorialización procura socavar con el fin de legitimar el nacionalismo español. Nos ocuparemos, en seguida, de ilustrar la última faceta de la colonialidad identitaria: la estigmatización.

La estigmatización de la identidad andalusí en la historiografía española

En el caso que nos ocupa estudiar, la estigmatización del sujeto andalusí en la historiografía española se encuentra íntimamente ligada a los mitos nacionales relativos a la “edad oscura.” En efecto, la intrusión de extranjeros en el territorio nacional suele encontrarse asociada a un desastre nacional y a una época de opresión generalizada. En este contexto, la historiografía nacionalista tiende a cumplir la función insoslayable de identificar y satanizar al enemigo invasor, generando un inventario de barbaridades cometidas por agentes hostiles a la nación. Por consiguiente, el sujeto andalusí acaba estigmatizado a nivel de la historiografía española. Conde escribió un párrafo palmario a este respecto:

De ahí proviene que se crea comúnmente que los Moros, cuando hicieron la entrada en España eran innumerables y no tanto guerreros valientes y afortunados, cuando bárbaros crueles, sin cultura ni policía alguna. Que lo llevaban todo a sangre y fuego (...) Y, en suma, que delante de ellos, huía despavorida la cristiandad, atropellada del furor de las bárbaras huestes; y detrás de las sangrientas vencedoras tropas no quedaba sino horror, desolación y Moros (Conde 1874, 4).

Así, las señas identitarias del sujeto andalusí se ven reducidas a unos rasgos denigrantes: agresión y barbaridad.

La identidad andalusí se tacha, además, de fanatismo e intolerancia. Cabe citar, a título de ejemplo, en la insistencia de Serafín Fanjul en el carácter fanático y excluyente de la identidad andalusí debido a los preceptos intolerantes del islam (véase Fanjul 2004). Esta actitud historiográfica se retoma de forma acentuada por César Vidal Manzanares:

Aquellos vencidos que habían osado resistir a los invasores se vieron sometidos al denominado régimen de suhl [sic], que en el peor de los casos se traducía en la ejecución de los varones y la esclavitud de mujeres y niños, y, en el más benévolo, en la sumisión seguida de la entrega de bienes. Por el contrario, los hispanos que se rindieron sin ofrecer resistencia

a los musulmanes entraban en el régimen de ahd, lo que les garantizaba una cierta autonomía administrativa, la conservación de algunos bienes (Manzanares 2004, 96).

Esta estigmatización parece reflejar la islamofobia dominante en el imaginario popular europeo desde la Edad Media:

La Europa cristiana había entrado en contacto con el islam en la Península Ibérica, de manera especial a partir de la conquista de Toledo en 1085. Se fue formando desde entonces una doble imagen del islam y de su cultura en la mente de los europeos y fue ejerciendo influencia en distintos ámbitos del pensar y del quehacer. Una visión popular, creada en torno a lo imaginario, dio lugar a una percepción del islam como un símbolo de terror, de devastación, de algo demoníaco y bárbaro, puesto que el Islam fue visto a través de una imagen especular, negativa por tanto, del cristianismo: el Profeta era considerado el Anticristo y los musulmanes como herejes y paganos (Guerrero 1995, 123).

Ahora bien, la estigmatización de la identidad andalusí se vio reactualizada con la asociación de lo andalusí al terrorismo anti-español (véase Bravo López 2009). El carácter anti-español de la identidad andalusí se pone de relieve de forma estigmatizante nada más que en los títulos de obras historiográficas como *Al-Ándalus contra España: la forja del mito* por Serafin Fanjul y *España frente al islam: De Mahoma a Ben Laden* por César Vidal Manzanares. Lo andalusí, bajo la forma del “terrorismo islámico,” amenazaría con reinvasión España:

Vidal llevará esta idea al extremo y afirmará, ya sin ningún reparo, que «entre las tierras que debían quedar sometidas al islam por mandato expreso de Mahoma se hallaba España, denominada “al-Ándalus”.» Así se cierra totalmente el círculo: ya no es sólo que el islam quiera acabar con España como quiere acabar con todo lo no musulmán, sino que quiere acabar *especialmente* con España, porque así lo ordenó expresamente Mahoma (Vidal manzanares citado por Bravo López 2009).

Por consiguiente, la identidad andalusí queda estigmatizada a nivel de la historiografía española dado que se encuentra reducida a unas señas denigrantes relacionándola, así, con el fanatismo, la agresión, la intolerancia y el terrorismo anti-español.

Conclusión

En síntesis, cabe señalar que el sujeto andalusí padece una forma de manipulación identitaria a nivel de la historiografía española que hemos denominado la *colonialidad identitaria*. Dicho concepto se enmarca

dentro del pensamiento decolonial y procura resaltar la dimensión identitaria de la colonialidad. De hecho, la colonialidad identitaria opera en la historiografía española relativa a Al-Ándalus mediante la alteración de la ecuación identitaria que define el sujeto andalusí y se manifiesta bajo tres formas imbricadas: la distorsión, la desterritorialización y la estigmatización.

La distorsión, que consiste en la negación de la identidad inicial del sujeto andalusí y su sustitución por una identidad postiza, se destaca en la labor de la escuela del arabismo español y en la actitud historiográfica negacionista. De hecho, tanto el rótulo de “la Hispania musulmana” como la afirmación de un islam ibérico constituyen ejemplos flagrantes de la distorsión identitaria que padece el sujeto andalusí en la historiografía española.

La desterritorialización, por su parte, radica en la práctica historiográfica consistente en la disociación entre la cultura andalusí y su base territorial ibérica correspondiente. Esta tendencia historiográfica se ilustra, en particular, con referencia a la interpretación tendenciosa de los topónimos ibéricos de origen árabe. El hecho de poner en tela de juicio el apego de los andalusíes a sus tierras natales representa, asimismo, un ejemplo representativo de esta práctica historiográfica.

Por último, la estigmatización corresponde a la práctica historiográfica de denigrar la identidad andalusí, asociándola a la intolerancia, al fanatismo religioso y al terrorismo anti-español. El conjunto de estas prácticas historiográficas da lugar a la colonialidad identitaria del sujeto andalusí en la historiografía española.

Bibliografía

Argüelles Santoveña, Álvaro. "Nacionalismo español: genealogía, desarrollo y permanencia en los manuales de historia de secundaria." Tesis de máster, Universidad de Cantabria 2014, disponible en: <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4919/Arg%FCellesSantove%F1aAlvaro.pdf?squence=1>, consultado el 4 de mayo 2016.

Bravo López, F. "Islamofobia y antimusulmanismo en España: el caso de César Vidal." *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, 8 (2009).

García, Bernabé López. "Arabismo y orientalismo en España: radiografía y diagnóstico de un gremio escaso y apartadizo." *Revista Awraq*, vol. 9 (1990).

Castro-Gómez, Santiago. "Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro." *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: Perspectivas latinoamericanas*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, 2000. 145-161.

Chalmeta, Pedro. *Invasión e islamización: la sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus*. Madrid: MAPFRE, 1994.

Conde, José Antonio. *Historia de la dominación de los árabes en España*. Vol. 1. Marin y compañía, 1874.

Fanjul, Serafín. *La quimera de al-Andalus*. Vol. 13. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2004.

----- . *Al-Andalus contra España: la forja del mito*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2014.

Ferrín, Emilio González. *Historia General de Al Andalus*. Córdoba: Almuzara, 2006.

Fonseca, Leopoldo Callejas, y Cupatitzio Piña Mendoza. "La estigmatización social como factor fundamental de la discriminación juvenil." *El cotidiano* 134 (2005): 64-70.

Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Nueva York: Simon and Schuster, 2009.

Giménez, Gilberto. "Territorio y cultura." *Estudios sobre las culturas contemporáneas* 2.4 (1996): 9-30.

Guerrero, Rafael Ramon. "Miguel Asín Palacios y la filosofía musulmana." *Revista española de filosofía medieval* 2 (1995): 7-18.

Ibn Hazm al-Andalusi. *Rasâ'il*. Beirut: ed. Ihsân 'abbâs, 2ª ed., 4 vols., II, 1987.

Olagüe, Ignacio. *Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne*. Flammarion, Bordeaux, 1969.

------. *La revolución islámica en Occidente*. Madrid: Fundación Juan March, 2004.

Quijano, Anibal. “Colonialidad y modernidad/racionalidad.” *Perú indígena*, 13(29) (1992), consultado el 20 de setiembre de 2018, disponible en https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Giro_descolonizador/Colonialidad_modernidad-Anibal_Quijano.pdf

------. “Colonialidad del poder y clasificación social.” *Contextualizaciones Latinoamericanas*, 5 (2015), consultado el 11 de febrero de 2019, disponible en <http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/CL/article/download/2836/2574>

Salgado, Felipe Maíllo. *De la desaparición de Al-Andalus*. Madrid: Abada Editores, 2004.

------. *Acerca de la conquista árabe de Hispania: imprecisiones, equívocos y patrañas*. Asturias:Trea, 2011.

Sanjuán, Alejandro García. “Al-Ándalus en la historiografía del nacionalismo españolista (siglos xix-xxi). Entre la Reconquista y la España musulmana.” *A 1300 Años de la conquista de Al-Andalus (711-2011)* (2012).

------. “La distorsión de al-Ándalus en la memoria histórica española.” *Intus-legere: historia*, 7(2), 61-76 (2013).

------. *La conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado: del catastrofismo al negacionismo*. Madrid: Marcial Pons Historia, 2014.

------. “Rejecting Al-Andalus, exalting the Reconquista: historical memory in contemporary Spain.” *Journal of Medieval Iberian Studies*, 10 (1) (2018).

Vidal Manzanares, César. *España frente al islam: de Mahoma a Ben Laden*. Madrid: La Esfera de los libros, 2004.